

Modelado y estudio económico de un sistema de membranas de nanofiltración para la recuperación y valorización de compuestos fenólicos procedentes de residuos de vinazas derivados de la producción de vinos

Autores/Authors: Alexis López Borrell (Estudiante de doctorado, Universitat Politècnica de València (UPV), allobor1@epsa.upv.es), María Fernanda López Pérez (Personal Docente e Investigador, Universitat Politècnica de València (UPV), malope1@iqn.upv.es), Jaime Lora García (Personal Docente e Investigador, Universitat Politècnica de València (UPV), jlora@iqn.upv.es)

Resumen:

La generación de residuos derivados de la industria enológica en España ha cobrado mayor importancia en los últimos años, ya que es uno de los mayores productos por detrás de Francia e Italia. Los compuestos fenólicos presentan un gran valor añadido y resulta interesante plantear métodos de recuperación de estos compuestos para sectores industriales y que presentan una concentración moderada en los residuos de vinazas. Los procesos de membranas presentan una alta eficiencia de separación y son una alternativa viable a los procesos convencionales, como la evaporación entre otros, siendo de interés en el sector industrial su implementación. La necesidad de realizar este tipo de instalaciones en la industria requiere de un trabajo de ingeniería previo realizando un diseño y escalado a partir de datos experimentales basados en la separación de membranas de nanofiltración para estos compuestos. En este caso se ha empleado el programa Matlab 2021a para realizar un escalado de un sistema de membranas de nanofiltración basado en el ajuste del modelo matemático de Spiegler-Kedem (SKM) que muestra el comportamiento del sistema para un alimento al proceso de 500 m³/d con una concentración de polifenoles de 2100 mg de tirosol eq/L. Los estudios realizados en el proyecto mostraron que una configuración piramidal de 3 etapas con 6 elementos por tubo de presión ofrecía como resultado, una corriente de rechazo de 181 m³/d y una concentración de 21.2 g de tirosol eq/L. Por último, se realizó un presupuesto de todo el proyecto determinando que el coste de producción de este sistema de membranas para la recuperación de polifenoles ascendía a 4.961 €/m³, determinando que el proceso es rentable económicamente.

Abstract:

The generation of wine industry waste in Spain has become more important in recent years, as it is one of the largest products after France and Italy. Phenolic compounds have a high added value, and it is interesting to consider recovery methods for these compounds for industrial sectors with a moderate concentration in wine lees. Membrane processes have a high separation efficiency and are a viable alternative to conventional processes, such as evaporation among others, and their implementation is of interest in the industrial sector. The need to carry out this type of installation in industry requires prior engineering work to design and scale up from experimental data based on the separation of nanofiltration membranes for these compounds. In this case, the Matlab 2021a program has been used to scale up a nanofiltration membrane system based on the adjustment of the Spiegler-Kedem mathematical model (SKM) that shows the behavior of the system for a feed to the process of 500 m³/d with a concentration of polyphenols of 2100 mg tyrosol eq/L. The studies carried out in the project showed that a 3-stage pyramid configuration with 6 elements per pressure tube resulted in a reject flow of 181 m³/d and a concentration of 21.2 g tyrosol eq/L. Finally, a budget for the whole project was made and the production cost of this membrane system for the recovery of polyphenols was determined to be 4.961 €/m³, making the process economically viable.

1 INTRODUCCIÓN

En la Unión Europea residen 3 países con una industria firme en la elaboración de vinos. España, Francia e Italia son los principales productores mundiales, donde se registró en el año 2020 una producción mundial del 53% correspondiente a estos países, donde en España se produjeron 40.7 millones de hectolitros. Este gran volumen de producción conlleva una generación de residuos, que en el caso de la producción en España conlleva una cantidad de residuos aproximada de 5.7 millones de toneladas. Estos residuos usualmente han sido gestionados a partir de procesos físico-químicos para un posterior vertido controlado, de esta manera se ha de gestionar un residuo y no se puede aprovechar nada del mismo [1-3].

Los residuos de vinazas han sido analizados y utilizados en diversas investigaciones pudiendo caracterizarlos y se ha estimado que el contenido en polifenoles oscila entre 1.2 a 19 g·kg/L de residuos generados en esta industria. Los polifenoles son compuestos orgánicos con un potencial antioxidante muy elevado y de gran interés en las industrias alimentarias, cosméticas y farmacéuticas, sobre todo el tirosol e hidroxitirosol. Debido a la gran cantidad de polifenoles que hay presentes en los residuos de vinazas resulta interesante desarrollar un método de recuperación viable y de esta manera generar un beneficio entorno a una idea de economía circular [4,5].

La tecnología de membranas ha ganado mucha importancia en los últimos años, ya que se trata de una tecnología competitiva frente a los métodos tradicionales de separación y presenta una serie de ventajas, como podrían ser el menor consumo de energía, el fácil escalado del proceso y una alta selectividad de separación. De entre las técnicas de separación empleadas para la recuperación de polifenoles se han empleado membranas de microfiltración (MF) y ultrafiltración (UF), en los últimos años se ha estudiado la separación de polifenoles con membranas de nanofiltración (NF) y ósmosis inversa (OI), que pese a que trabajan a presiones superiores son capaces de retener mejor los polifenoles debido a la alta densidad de su capa activa [6-8].

Empleando la técnica de separación por membranas se obtendría un producto con una alta concentración de polifenoles y se habrá reducido significativamente el volumen de residuos que se deben tratar revalorizando un producto con alto valor añadido para las industrias de interés.

La finalidad del proyecto reside en separar estos compuestos fenólicos de los residuos de las vinazas empleando membranas de nanofiltración y realizar un escalado a nivel industrial utilizando el modelo matemático de Spiegler-Kedem (SKM) y el programa Matlab 2021a [9]. Primero se realizará el ajuste matemático del coeficiente de transferencia de materia (k) y por otra parte mediante un análisis por segmentos de un módulo de membrana se realizará un escalado industrial.

1.1 Antecedentes

La separación por membranas ha sido empleada en los últimos años para multitud de aplicaciones industriales. Entre estas técnicas de separación se ha utilizado la ósmosis inversa para la desalación de aguas en zonas costeras con el fin de producir agua potable con una baja concentración de sales o en los campos de la obtención de polifenoles a partir de membranas de nanofiltración y ósmosis inversa en las salmueras de la producción de aceitunas y vinazas derivadas de la industria enológica. De esta manera se aprovecha un residuo que contiene un producto de alto valor añadido, como serían los fenoles presentes en estos residuos debidos a su alto poder antioxidante.

Los estudios realizados con membranas a nivel de laboratorio han permitido obtener unos primeros resultados necesarios para realizar escalados a nivel industrial. Esto permite ahorrar tiempo y dinero, ya que un buen modelo matemático ajustado a partir de datos experimentales permite reflejar fielmente la realidad de los procesos y optimizarlos para conseguir que sean rentables. Entre los modelos más empleados para membranas de nanofiltración destaca el modelo matemático de Spiegler-Kedem, que puede predecir el transporte de solvente y soluto a través de la capa activa de la membrana de manera independiente al soluto o la carga que este lleve consigo. Este modelo se puede simplificar si no se tienen en cuenta o son despreciables las cargas electrostáticas u otros efectos que reduzcan el efecto del transporte a través de la capa activa de la membrana [10].

1.2 Objetivos

El objetivo principal que se persigue en el desarrollo del trabajo consiste en realizar un escalado a nivel industrial de un sistema de membranas de nanofiltración empleando el programa Matlab 2021a y realizando un estudio de rentabilidad económica, para determinar si el proceso es viable partiendo del supuesto que a la planta de membranas se le alimentará con un caudal de residuos de 500 m³/d y se quiere alcanzar una concentración de polifenoles de 22 g/L.

Para alcanzar este objetivo, se propone realizar un ajuste del modelo matemático de Spiegler-Kedem para membranas de nanofiltración con el fin de determinar el valor del coeficiente de transferencia de materia, que será empleado en el escalado posteriormente. Por otra parte, para el escalado a nivel industrial se plantea un análisis por segmentos de un elemento de membrana en estado estacionario empleando balances de materia en los segmentos y de manera global.

2 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

2.1 Ajuste del coeficiente de transferencia de materia

Para el ajuste del coeficiente de transferencia de materia se realizaron ensayos experimentales con residuos de vinazas, empleando para su separación la membrana NF270 suministrada por Dow-Filmtech™ DuPont de Nemours, Inc. © DuPont de Nemours, Inc. (Le Grand-Saconnex, Swiss), con un tamaño de corte molecular de 200 Da.

Los experimentos con residuos de vinazas se realizaron en una planta de laboratorio con un módulo de lámina plana CF042SS CELL, Sterlitech (Auburn, WA, USA), con un área activa de 42 cm². En estos experimentos se cambiaron las condiciones de operación de presión transmembranal aplicada (PTM) de 4.5, 9.5 y 14.5 bar. La temperatura del alimento a la planta se cambió de 20, 25, 30 y 35 °C para una concentración de polifenoles presentes en los residuos de vinazas de 2036 mg de tirosol eq/L. Esta planta piloto estaba conectada a un equipo que registraba el permeado obtenido a la salida del módulo, pudiendo determinar a lo largo de los ensayos experimentales el flujo de permeado (J_v) obtenido. Por otra parte, la medida de la concentración de polifenoles se realizará a partir del método colorimétrico de Folin-Ciocalteu.

Una vez determinados los valores de densidad de flujo de permeado y realizar las medidas de la concentración de polifenoles en el permeado se realizará el ajuste del coeficiente de transferencia de materia con los datos experimentales de los que se dispone a partir de la expresión (1).

$$J_v = L_p \cdot [\Delta P - \sigma \cdot R \cdot T \cdot (C_a - C_p) \cdot \exp\left(\frac{J_v}{k}\right)] \quad (1)$$

Donde J_v (L/h·m²) es la densidad de flujo de permeado, L_p (L/h·bar·m²) es la permeabilidad de la membrana, ΔP (bar) es la presión transmembranal aplicada, σ es el coeficiente de reflexión de la membrana, R (J/mol·K) es la constante universal de los gases ideales, T (K) es la temperatura, C_A y C_P (mol/L) son las concentraciones de polifenoles en el alimento y el permeado respectivamente y k (L/h·m²) es el coeficiente de transferencia de materia.

2.2 Desarrollo del modelo para el escalado industrial

Para realizar el escalado a nivel industrial se propone el modelado mediante balances de materia en estado estacionario de un elemento de membranas, de manera global y realizando el análisis por un número determinado de segmentos (i). El modelado se realizará para un número de segmentos desde $i=0$ hasta $i=100$. La representación del análisis puede observarse en la Figura 1.

Figura 1. Análisis de un elemento de membrana por segmentos

En la representación observada en la Figura 1, correspondiente a un elemento de membrana, se observan las variables de entrada y de salida, pudiendo identificarse como la alimentación (A), la corriente de permeado (P) y la corriente de rechazo (R). La variable Q (L/h) representa los flujos del proceso, la variable C (mol/L) representa la concentración de polifenoles en las corrientes de trabajo y J_v (L/h·m²) representa el flux de permeado a través de la membrana.

Al realizar el análisis por segmentos de la Figura 1, cambiará el valor de la concentración de polifenoles en cada uno de los puntos en los que avanza la corriente del proceso, considerando que el alimento al siguiente segmento será el rechazo del primero y el flux de permeado obtenido en cada uno de los segmentos irá disminuyendo a lo largo del elemento debido a que la corriente irá concentrándose en polifenoles. De manera similar se recogen los valores obtenidos de C_p en cada uno de los segmentos realizando un promedio de concentración en el balance de materia global. La membrana de diseño escogida es la NF270 que posee un área activa de 7.6 m², de esta manera el valor del área en un segmento de la membrana es conocido y se puede determinar el valor del caudal de permeado (q_p).

Con la implementación del modelo descrito en el programa Matlab 2021a se puede cambiar la configuración del sistema de membranas y el número de elementos totales a instalar con el fin de determinar el proceso para tratar un alimento de 500 m³/d para alcanzar una concentración de polifenoles próxima a 22 g/L en la corriente de rechazo.

3 RESULTADOS

3.1 Ajuste del modelo de nanofiltración

El modelo de nanofiltración simplificado de Spiegler-Kedem se ajustó de acuerdo a los datos experimentales obtenidos y que se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Datos experimentales obtenidos a partir de los ensayos con la membrana NF270

T (°C)	PTM (bar)	C _p (mol/L) · 10 ⁻⁴	J _v (L/h·m ²)
20	4.5	7.03	4.7
	9.5	8.18	10.7
	14.5	6.24	16.5
25	4.5	14.7	4.8
	9.5	12.4	12.3
	14.5	10.5	17.5
30	4.5	11.1	6.7
	9.5	9.64	14.9
	14.5	8.65	23.9
35	4.5	11.7	6.5
	9.5	10.3	16.4
	14.5	8.51	26.1

Cuando se realizó el ajuste del modelo diferenciando por rangos de temperatura el ajuste no era correcto, ya que las desviaciones del coeficiente de transferencia de materia excedían el error permitido, por lo que no se obtuvo un resultado concluyente del efecto de la temperatura sobre esta variable. Por otra parte, se decidió realizar un ajuste promedio con los datos obtenidos en los experimentos representando el valor experimental frente el teórico obtenido en el ajuste y representado sobre una recta de pendiente unidad con el fin de observar la bondad del ajuste. El resultado puede observarse en la Figura 2.

Figura 2. Datos teóricos frente datos experimentales

Como puede observarse los datos teóricos obtenidos a partir del modelo matemático para el ajuste del coeficiente de transferencia de materia se superponen sobre la pendiente de recta unidad, denotando un ajuste correcto. El valor obtenido del coeficiente k ha sido de 17.9 L/h·m² con una bondad del ajuste del 90.67%. Este valor será utilizado posteriormente para realizar el escalado industrial.

3.2 Escalado implementado en Matlab

Los resultados obtenidos mediante el escalado en Matlab mostraron que para un alimento de 500 m³/d y alcanzar el objetivo de diseño para una concentración de polifenoles en la corriente de rechazo próxima a 22 g/L fueron necesarios 192 elementos de la membrana NF270. Estos elementos se dispusieron en una

configuración piramidal de 3 etapas con 6 elementos insertados por cada tubo de presión, de modo que el rechazo de 2 tubos de presión alimenta a un tubo de la etapa siguiente para asegurar el caudal mínimo necesario de funcionamiento que especifica el fabricante.

Se consiguió alcanzar una conversión en el sistema de membranas planteado del 63.75% obteniendo una corriente de permeado de 319 m³/d con una concentración de polifenoles en esta de 1.28 g/L. La corriente de producto final ha alcanzado una concentración de polifenoles de 21.2 g/L y un caudal de rechazo de 181 m³/d.

3.2.1 Variación del flux y las concentraciones

En la Figura 3 se puede observar la variación del flux de permeado a lo largo del sistema de membranas obtenido a partir del escalado realizado mediante Matlab.

Figura 3. Variación del flux en el sistema de membranas

Como se puede observar en la variación del flujo de permeado a lo largo del sistema de membranas instalado la disminución es muy pronunciado a partir de la salida de la segunda etapa en un área de 91.2 m², esto es debido a la concentración de la solución a lo largo de la corriente de rechazo. En la Figura 4 se puede observar la variación de la concentración en las corrientes de permeado y de rechazo.

Figura 4. Variación de las concentraciones de permeado y rechazo en el sistema de membranas

Se puede observar que las variaciones de las concentraciones en ambas corrientes están casi superpuestas una a la otra. Observando la evolución a lo largo del sistema de membranas se puede ver que a partir de la tercera etapa las concentraciones crecen en ambas corrientes de manera más severa.

3.2.2 Variación de los caudales de permeado y rechazo

En la Figura 5 se puede observar la variación de los caudales de permeado y de rechazo a lo largo de los elementos de membrana insertados en un tubo de presión.

Figura 5. Variación de los flujos de permeado y rechazo en el sistema de membranas

Como se puede observar en la Figura 5(a) los caudales de permeado disminuyen a lo largo del tubo de presión, esto es debido a que la solución se va concentrando a lo largo del sistema de membranas y por tanto el flux de permeado disminuye acorde con cada elemento. Por otra parte, la calidad del permeado se

empeora, ya que una cantidad mayor de polifenoles cruzan la capa activa debido al incremento de concentración. De manera similar con lo apreciado en la Figura 5(b) la corriente de rechazo disminuye su caudal en cada una de las etapas. El incremento de caudal de una etapa a otra es debido a que 2 tubos de presión alimentan uno de la etapa siguiente para asegurar el caudal mínimo de funcionamiento. En este caso se obtendría la corriente de concentrado final a la salida del colector de la tercera etapa del sistema de membranas con una concentración de polifenoles de 21.2 g/L.

3.2.3 Estudio de rentabilidad económica del escalado industrial

Como se ha mencionado con anterioridad el diseño del sistema de membranas se ha estimado en instalar un total de 192 elementos de la membrana de nanofiltración NF270, con un área activa de 7.6 m². Estos elementos irán insertados en tubos de presión con una distribución de 6 elementos por tubo, lo que se requerirá de un total de 32 tubos de presión. En este tipo de instalaciones se conoce que la mayor parte del presupuesto corresponde a los elementos de membrana y tubos de presión, ya que consultando precios comerciales cada elemento de membrana del modelo NF270 son 896.17 € y de los tubos de presión son 1645.00 €. La suma de todos estos elementos asciende a 224,704.64 €.

Para realizar el diseño completo de una planta a nivel industrial se deben de tener en cuenta más factores, en este caso que afecten al diseño principal se deberá de incluir un pretratamiento para asegurar las condiciones que especifica el fabricante al sistema de membranas, en este caso se disponen 2 filtros uno de mayor tamaño y otro filtro de cartucho para un filtrado antes de entrar al equipo de bombeo. Por otra parte, se ha de implementar un sistema de limpieza que ha de incluir un lavado químico con sosa diluida para la limpieza de materia orgánica. Por último, se consideran los depósitos de almacenamiento para los productos finales obtenidos o como depósitos de regulación previos al proceso. Contando todos los elementos extras y los costes directos complementarios el presupuesto asciende a un coste total de 307,858.61 €.

Como se puede apreciar el coste de elementos y tubos de presión representa un 84.57% del presupuesto total. Contando una amortización de la planta industrial para 20 años y con la intención de generar un beneficio mínimo del 10%, además de tener en cuenta los costes de operación, se ha estimado que el precio de venta de la corriente de concentrado debería de ser de 4.961 €/L.

4 CONCLUSIONES

El ajuste del coeficiente de transferencia de materia a partir de Matlab 2021a empleando para su ajuste el modelo matemático de Spiegler-Kedem no muestra una correlación con la temperatura, por lo que no se puede asegurar una dependencia de este con la temperatura. Esto sea debido probablemente a que los efectos de ensuciamiento y la concentración por polarización en la capa activa de la membrana enmascaren el efecto de su ajuste. Por otra parte, a la hora de implementarlo en un modelo a escala industrial el efecto es bajo en su desviación, siendo mucho más afectado el escalado por el efecto de la presión de trabajo. Estas variaciones tan grandes pueden ser debidos al realizar los ensayos experimentales con un área de membrana tan pequeña, ya que el efecto se ve más compensado cuando la planta piloto trabaja con áreas de membrana más grandes.

El escalado a nivel industrial presenta una región de desconocimiento a medida que se aumenta la concentración de polifenoles en la corriente de rechazo el comportamiento de la membrana cambia, ya que la solución se vuelve más viscosa y los cambios deberían ser más notables. Por limitaciones técnicas no se puedo estudiar a concentraciones más elevadas.

El presupuesto alcanzó un valor estimado de 307,858.61 €, donde los elementos de membranas y tubos de presión suponían un 84.57% de este presupuesto. La valorización de esta corriente para generar un beneficio industrial del 10% se calculó en una venta de 4.961 €/L. Observando los precios de mercado para este tipo de productos en las industrias cosméticas, alimentarias o farmacéuticas se ha observado que el proceso es rentable económicamente.

5 AGRADECIMIENTOS

Este trabajo de investigación ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación-"Retos de la Sociedad". Referencia del proyecto: PID2020-119142RA-I00.

6 BIBLIOGRAFÍA

1. Oreopoulou, V., & Russ, W. (2007). Utilization of by-products and treatment of waste in the food industry. *Utilization of By-Products and Treatment of Waste in the Food Industry*, 1–316. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-35766-9>
2. Andreottola, G., Foladori, P., & Ziglio, G. (2009). Biological treatment of winery wastewater: An overview. *Water Science and Technology*, 60(5), 1117–1125. <https://doi.org/10.2166/WST.2009.551>
3. Oliveira, M., Costa, J. M., Fragoso, R., & Duarte, E. (2019). Challenges for modern wine production in dry areas: dedicated indicators to preview wastewater flows. *Water Supply*, 19(2), 653–661. <https://doi.org/10.2166/WS.2018.171>
4. Li, L., & Sun, B. (2019). Grape and wine polymeric polyphenols: Their importance in enology. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 59(4), 563–579. <https://doi.org/10.1080/10408398.2017.1381071>
5. Hornedo-Ortega, R., González-Centeno, M. R., Chira, K., Jourdes, M., Teissedre, P.-L., Hornedo-Ortega, R., González-Centeno, M. R., Chira, K., Jourdes, M., & Teissedre, P.-L. (2020). Phenolic Compounds of Grapes and Wines: Key Compounds and Implications in Sensory Perception. *Chemistry and Biochemistry of Winemaking, Wine Stabilization and Aging*. <https://doi.org/10.5772/INTECHOPEN.93127>
6. Arboleda Mejia, J. A., Ricci, A., Figueiredo, A. S., Versari, A., Cassano, A., Parpinello, G. P., & de Pinho, M. N. (2020). Recovery of phenolic compounds from red grape pomace extract through nanofiltration membranes. *Foods*, 9(11). <https://doi.org/10.3390/FOODS9111649>
7. Ivić, I., Kopjar, M., Jakobek, L., Jukić, V., Korbar, S., Marić, B., Mesić, J., & Pichler, A. (2021). Influence of Processing Parameters on Phenolic Compounds and Color of Cabernet Sauvignon Red Wine Concentrates Obtained by Reverse Osmosis and Nanofiltration. *Processes* 2021, Vol. 9, Page 89, 9(1), 89. <https://doi.org/10.3390/PR9010089>
8. Gil, M., Estévez, S., Kontoudakis, N., Fort, F., Canals, J. M., & Zamora, F. (2013). Influence of partial dealcoholization by reverse osmosis on red wine composition and sensory characteristics. *European Food Research and Technology*, 237(4), 481–488. <https://doi.org/10.1007/S00217-013-2018-6>
9. Spiegler, K. S., & Kedem, O. (1966). Thermodynamics of hyperfiltration (reverse osmosis): criteria for efficient membranes. *Desalination*, 1(4), 311–326. [https://doi.org/10.1016/S0011-9164\(00\)80018-1](https://doi.org/10.1016/S0011-9164(00)80018-1)
10. Chen, C., & Qin, H. (2019). A Mathematical Modeling of the Reverse Osmosis Concentration Process of a Glucose Solution. *Processes* 2019, Vol. 7, Page 271, 7(5), 271. <https://doi.org/10.3390/PR7050271>